

La Chorrera, 23 de febrero del 2024.

Dra. Norma Miller

Presidente del Comité Institucional de Bioética de la Investigación

Universidad Tecnológica de Panamá Ciudad de Panamá

Vía Electrónica

Respetada Dra.:

Yo Jheral Rodríguez con cédula de 9-769-1205 de la Esc. Sec. Pedro Pablo Sánchez ubicada en la Provincia de Panamá Oeste en el Distrito de la Chorrera, Corregimiento de Barrio Balboa, Calle las Albeldas le solicito al Comité de Bioética la aprobación del protocolo de investigación del proyecto "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024" el cual tiene como propósito establecer asociaciones, grupos y equipos que promuevan prácticas sostenibles en el plantel, con la meta de crear un entorno más amigable con el medio ambiente.

En esta etapa del proyecto, iniciaremos la iniciativa "Unidos por el reciclaje", invitando activamente a la participación de los estudiantes a nivel colegial. Para llevar a cabo esta fase, se proporcionará un compromiso firmado que respaldará la correcta participación de los estudiantes en esta valiosa iniciativa. Dentro de esta asociación, se llevarán a cabo actividades de concientización y talleres educativos. Los estudiantes participantes en la Asociación "Unidos por el reciclaje" visitarán los salones de clase para organizar charlas, compartiendo con el cuerpo estudiantil conocimientos sobre medidas sostenibles, acciones ambientales y la huella de carbono. Adicionalmente, apoyarán con el proceso de reciclaje en el plantel.

Nuestro proyecto se embarca en la ejecución de un análisis del conocimiento entre el cuerpo estudiantil y el personal educativo, con el propósito de evaluar su

comprensión acerca de las medidas sostenibles y la huella de carbono. La ejecución de este análisis se llevará a cabo mediante una encuesta de comportamiento, que incluirá una serie de preguntas diseñadas para evaluar el nivel de conocimientos del cuerpo estudiantil y del personal administrativo. Con base en las respuestas recopiladas, se diseñarán medidas específicas para implementar conocimientos sostenibles y fomentar la comprensión de la huella de carbono.

Sin otro particular esperando una pronta y positiva respuesta a nuestra solicitud.

Atentamente,

Jheral Rodríguez G
Jheral Rodríguez
Investigador Principal

Aspectos bioéticos del protocolo de investigación

AUTOEVALUACIÓN

Esta autoevaluación tiene la finalidad de ayudar al investigador a anticipar qué documentos le solicitará el CIBioUTP para la evaluación de determinado protocolo. Debe responder a las siguientes preguntas rigurosamente con base en el protocolo que desea someter a evaluación y a los conceptos descritos en el documento CIBioUTP/DOC/INV-001 sobre el consentimiento informado.

A. ¿Qué tipo de evaluación solicita?

Regular (investigación de riesgo mayor que el mínimo* – ver definición abajo)

Expedita (investigación de riesgo mínimo* – ver definición abajo)

Exención (no participan seres humanos ni animales; o si participan, no se recogen muestras biológicas; o no se recogen datos sensibles de participantes humanos)

B. ¿Participan en la investigación sujetos humanos?

No

Si

C. ¿El riesgo para los participantes se puede considerar mayor que riesgo mínimo? (ver definición abajo)

No/No aplica

Si

D. ¿El protocolo requiere consentimiento informado?

No/No aplica

Si

E. ¿La información que se obtendrá de los participantes puede ser considerada datos sensibles o datos confidenciales?

No/No aplica

Si

F. ¿Los objetivos de la investigación requieren proporcionar escasa o poca información al participante para evitar sesgos?

No/No aplica

Si

G. ¿Se escogen intencionadamente los participantes humanos por su pertenencia a un grupo vulnerable (menores, mujeres embarazadas, indígenas, migrantes, personas con discapacidad mental, etc.)?

No/No aplica

Si

H. ¿En el estudio se usan dispositivos médicos o tecnológicos?

No

Si

I. Si utiliza dispositivos médicos o tecnológicos, ¿son estos prototipos?

No/no aplica

Si

J. ¿En el estudio intervienen animales?

No

Si. Detalle _____

- K. ¿Los procedimientos a los que serán sometidos los animales se pueden considerar mayor que riesgo mínimo?
 No/No aplica
 Si. Detalle _____
- L. ¿Existe posible conflicto de interés de algún miembro del equipo investigador?
 No
 Si. Detalle _____
- M. ¿Se ha sometido el protocolo a consideración de otro comité de bioética en el país?
 No
 Si

Fin de cuestionario

*Definición de riesgo mínimo

Decir que estudio es de riesgo mínimo significa que la probabilidad y la magnitud del daño o malestar, físico o psicológico, anticipados para los seres vivos participantes en la investigación, no son mayores que aquellos encontrados en la vida diaria, o en exámenes o tests físicos, psicológicos o educacionales rutinarios, o en procedimientos que se realizan a la población general. Cualquier otra situación contraria a estos aspectos se considera de riesgo mayor que el mínimo. Esto incluye, por ejemplo, estudios donde: se maneja información confidencial y sensible; se utiliza un procedimiento invasivo; se utiliza un dispositivo clínico o un prototipo invasivo.

Guía de interpretación de la autoevaluación

- Si la respuesta a las preguntas B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M es “no”, NO necesita presentar los documentos 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 del formulario de verificación (Pág. 3 abajo).
- Si la respuesta a la pregunta B es “sí”, y la respuesta todas las preguntas C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M es “no/no aplica”, entonces NO necesita presentar los documentos 4, 11, 12 y 14 del formulario de verificación.
- Si la respuesta a la pregunta B es “sí”, y la respuesta a una o más de las preguntas C, D, E, F, G, H, I es “sí”, necesita presentar TODA la documentación indicada en el formulario de verificación.
- Si la respuesta a la pregunta B es “no”, la respuesta a la pregunta J es “sí”, y la respuesta a la pregunta K es “no/no aplica”, NO necesita presentar los documentos 4, 8, 11, 12 y 14 del formulario de verificación.
- Si la respuesta a la pregunta B es “no”, y la respuesta a las preguntas J y K es “sí”, “sí”, NO necesita presentar los documentos 4, 8 y 14 del formulario de verificación. Para el requisito 9 se requiere certificado de buenas prácticas del manejo de la especie animal para todos los miembros del equipo investigador.
- Si la respuesta a la pregunta M es “sí” no puede someter su protocolo a consideración de este comité.

NOTAS ACLARATORIAS

La Unidad de Regulación de Investigación del MINSA requiere ser notificada de toda investigación con seres humanos o sus datos al correo electrónico regulaips@minsa.gob.pa. Ellos le indicarán si debe registrar su investigación en la base de datos RESEGIS o no. En caso de respuesta afirmativa, debe adjuntar una imagen de la página de registro, con el número de RESEGIS asignado visible, a los documentos sometidos al CIBio-UTP. En caso de respuesta negativa, debe adjuntar la respuesta del MINSA a los documentos sometidos al CIBio-UTP, e indicar NO APLICA en el punto 13 del formulario de verificación (Pág. 3).

De acuerdo con el artículo 28 del Decreto Ejecutivo (MINSA) N° 1843, del 16 de diciembre 2014, una vez presentado un protocolo ante un comité institucional de bioética, éste adquiere competencia exclusiva respecto de dicho protocolo hasta su terminación, de tal forma que, ante una respuesta negativa respecto de un protocolo, el investigador NO podrá someterlo ante otro comité de bioética.

Le recordamos que esta autoevaluación es SOLO una guía. El CIBio-UTP se reserva el derecho de solicitarle documentación adicional si lo presentado no es suficiente para evaluar adecuadamente los aspectos bioéticos o metodológicos de su protocolo.

Formulario de verificación de documentos para la evaluación inicial de un protocolo

Documento	Si	No	No aplica
1. Carta de solicitud de evaluación, fechada y firmada por investigador principal. ¹	X		
2. Autoevaluación y formulario de verificación llenado y firmado	X		
3. Protocolo de investigación con los elementos indicados en el documento CIBioUTP/DOC/INV-002.	X		
4. Consentimiento informado	X		
5. Instrumentos de recolección de datos	X		
6. Carta aval de institución o instituciones donde se desarrollará la investigación.	X		
7. Declaración de compromiso ético del investigador firmada por todos los investigadores involucrados.	X		
8. Acuerdo de confidencialidad de los datos del proyecto, firmada por todos los investigadores involucrados.	X		
9. Certificado de curso de buenas prácticas clínicas (BPC) de investigación de todos los miembros del equipo investigador con vigencia no mayor de 2 años. (Para estudios con animales, se requiere certificado equivalente, acorde a la especie.)	X		
10. Currículo y copia de cédula del investigador principal.	X		
11. Currículo y copia de cédula de los miembros del equipo investigados.	X		
12. Registro de responsabilidades de todos los miembros del equipo investigador; o para proyectos de pregrado o JIC, carta de compromiso y responsabilidad del tutor.	X		
13. Número de registro de la investigación ante el MINSA (RESEGIS) En caso afirmativo, colocar el número.	X		
14. Manual del investigador aplica para ensayos clínicos. Es una compilación de datos no clínicos y clínicos relevantes para el estudio de un fármaco en seres humanos. Resume la información sobre un medicamento en investigación.			X

Jheral M. Rodríguez G.

Nombre del IP

Jheral Rodríguez G

Firma del IP

¹ ATENCIÓN: Si el investigador principal NO reside en Panamá, debe firmar un coinvestigador principal que resida en el país.

Fuente:
EFEverde, (2023).

"ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA RECOLECCIÓN DE PAPEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ Y SU CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO, EN EL 2024"

Investigador Principal

Jheral Rodríguez
jheralr1726@gmail.com

Adulto Coordinador

Mitzy Marín
mitzy.marin@meduca.edu.pa

Mentor Científico

María De Los Angeles Ortega
maria.ortega@utp.ac.pa

TABLA DE CONTENIDO GENERAL

TÍTULO DE CADA SECCIÓN	PÁGINA
Resumen	06
Alcance de investigación	07
Fuente de financiamiento	08
Pregunta de investigación	09
Antecedentes y planteamiento del problema	10-16
Justificación	17
Objetivo General	18
Objetivo específico	18
Formulación de la hipótesis y definición de las variables	19-20
Metodología	21-32
Beneficios o productos resultantes - Impacto esperado	33
Cronograma	34-35
Referencias bibliográficas	36-43
Anexos	44-53

ÍNDICE DE FIGURAS

TÍTULO DE FIGURA	NÚMERO DE FIGURA	PÁGINA
Ejes centrales del concepto de cambio climático	1	11
Línea de tiempo de las principales cumbres climáticas	2	13
Cronología del desarrollo del marco legal en Panamá	3	14
Diagrama propuesto a seguir para la metodología llevada a cabo en el proyecto	4	21
Diagrama propuesto a seguir para la recolección de papel en el proyecto	5	22
Ejemplo de resultados de la encuesta de comportamiento	6	23
Figura de posible distribución en relación a los puntos de recolección	7	25
Figura del análisis del papel recolectado	8	26

ÍNDICE DE FIGURAS

TÍTULO DE FIGURA	NÚMERO DE FIGURA	PÁGINA
Figura de la fórmula para la aplicación del ZWI	9	26
Figura de cuantificación de CO2 en relación a las zonas estratégicas	10	27
Figura del proceso de reutilización	11	29
Figura del proceso de fabricación del papel	12	30
Figura de la impresora 3d Eazao m700	13	31
Figura de la impresora 3d Delta WASP 40100 Clay	14	32
Línea de tiempo: las etapas del proyecto AmbStudium	15	34

ÍNDICE DE ANEXOS

TÍTULO DEL ANEXO	NÚMERO DE ANEXO	PÁGINA
Anexo	1	44-46
Anexo	2	47
Anexo	3	48
Anexo	4	49-52
Anexo	5	53

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono en el año 2024. A través de esta investigación, se busca generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono mediante la recolección de papel en nuestra institución educativa.

Según Eco y Eco (2022), "La sostenibilidad significa encontrar formas de satisfacer nuestras propias necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas". Esta cita respalda la relevancia y el valor de este proyecto de investigación, ya que se enmarca en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la huella de carbono.

En línea con nuestras preguntas de investigación: ¿Tendría la recolección de papel el potencial de reducir la huella de carbono como estrategia de sostenibilidad en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez? y ¿Cómo potenciar la reducción de la huella de carbono a través del uso de papel reciclado en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez en el 2024?, planteamos la hipótesis de que sí, la recolección de papel en nuestra institución puede reducir la huella de carbono. Para lograr esto, se implementarán acciones como educación ambiental, programas de recolección de papel, reutilización y alianzas con empresas que utilizan papel reciclado.

En conclusión, este proyecto de investigación busca generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono mediante la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. La cita de Eco y Eco (2022) respalda la relevancia de este proyecto, ya que se enmarca en la búsqueda de soluciones sostenibles para garantizar un futuro a las presentes y futuras generaciones.

Palabras clave: huella de carbono, recolección de papel, sostenibilidad, concienciación, educación ambiental, prácticas sostenibles.

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Alcance de la investigación

Duración:

El presente proyecto de investigación tendrá una duración de cinco (5) meses, iniciando en el mes de abril y culminando en el mes de agosto del mismo año.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento del proyecto:

El proyecto "Aplicación para la Automatización y análisis de la toma de decisiones por organizaciones en PANAMÁ" ha sido financiado por la SENACYT con un monto de B/. 700.00 balboas para su desarrollo y ejecución.

Entrega de fondos:

En el mes de abril, el financiamiento será entregado al adulto coordinador del proyecto, quien será responsable de custodiar y administrar dichos fondos.

Rendición de cuentas:

El adulto coordinador deberá presentar un presupuesto y los recibos de las compras realizadas en el marco del proyecto, como constancia del uso eficiente y responsable de los fondos.

Detalle de los tipos de compras que se realizarán con los fondos:

Rubro

- Compra de insumos
- Alquiler/compra de equipo
- Uso de laboratorio
- Compra de bibliografía
- Pago de movilización de los participantes
- Gastos varios del apoyo del mentor
- Alimentación
- Alquiler/compra de tecnología de comunicación
- Papelería o útiles
- Materiales, artículos, etc.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

El proyecto Análisis del Impacto de la Recolección de Papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su Contribución a la Reducción de la Huella de Carbono busca crear medidas renovables para reducir los niveles de contaminación ambiental. Como sabemos, la producción de papel es una de las mayores causantes de la tala de árboles, pues de ésta se obtiene la materia prima necesaria para la producción de papel y cartón. Las escuelas consumen una cantidad muy alta de papel anualmente y esto produce el aumento de CO².

La huella de carbono es la cantidad de contaminación ambiental producto de las actividades de los seres humanos, ya sea en las grandes industrias o en las actividades cotidianas. Las consecuencias del aumento de la huella de carbono son múltiples, desde fenómenos ambientales, pérdida de especies hasta daños perjudiciales en el medio ambiente.

“Desde 1990 las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado casi un 50%, destacando que entre 2000 y el 2010 el incremento de éstas fue mayor que en las tres décadas anteriores” (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 2023).

La reducción de la cantidad de CO₂ en nuestro entorno puede lograrse mediante diversas medidas, como la reutilización, el equilibrio en los niveles de consumo de energía y el uso de medios de transporte no contaminantes en nuestra sociedad.

Por todo lo antes mencionado, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿TENDRÍA LA RECOLECCIÓN DE PAPEL, EL POTENCIAL DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ?

¿CÓMO POTENCIAR LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO A TRAVÉS DEL USO DE PAPEL RECICLADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ EN EL 2024?

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la población estudiantil y fomentar la implementación de medidas sostenibles en nuestra institución educativa, con el fin de asegurar un entorno más ecológico y verde en nuestro centro. Al establecer estas medidas, buscamos involucrar y contar con el respaldo tanto de los estudiantes como del personal educativo en la lucha contra el cambio climático y la contaminación ambiental.

Marco teórico

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) ha definido el concepto de cambio climático de la siguiente manera:

“Es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (Dirección de Cambio Climático, 2023).

Dentro de esta definición es relevante destacar los dos ejes fundamentales de la misma, focalizados en:

Figura 1

Ejes centrales del concepto de cambio climático

Nota. En esta figura se explica las 2 causas del calentamiento global, por causas naturales o actividades humanas.

Fuente: El Cambio Climático: Causas, Efectos Y Remedios, (2022).

Marco legal

Con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la CDN1 actualizada, se ha elaborado el Plan Nacional de Acción Climática de Panamá. Este plan establece el año 2050 como meta para alcanzar una sociedad y economía sostenibles, resilientes al cambio climático, con una huella de carbono negativa, y fomentando la inclusión. Estas metas se alinean con los principios del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se fundamenta en la legislación panameña que regula el sector, específicamente en el Decreto Ejecutivo N° 10 del jueves 16 de junio de 2022, bajo la tutela del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). Este decreto adopta el Plan Nacional de Acción Climática de Panamá (PNAC), cuya finalidad es hacer frente a los desafíos derivados del cambio climático. El PNAC orienta la gestión nacional hacia la descarbonización de la economía y el fortalecimiento de la resiliencia climática, abordando diversas perspectivas sectoriales y gubernamentales en Panamá. (Plan-Nacional-de-Accion-Climatica.pdf, 2022).

Marco Legal Internacional

A continuación, se enumeran las principales fuentes jurídicas vinculadas al tema de acciones contra el cambio climático que han sido consideradas tanto en otras regiones como en nuestro país. Estas fuentes han sido revisadas minuciosamente en el proceso de elaboración del plan nacional.

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Figura 2

Línea de tiempo de las principales cumbres climáticas

Nota. Esta imagen ilustra Las principales cumbres climáticas organizadas por diversos países a lo largo de los años. Fuente: Iberdrola (2019).

Figura 3

Cronología del desarrollo del marco legal en Panamá

Nota. Esta imagen representa de manera cronológica el marco legal en Panamá en relación con las acciones y medidas medioambientales. Fuente: Plan-Nacional-de-Acción-Climática (2022).

Durante el proceso de investigación, se ha examinado minuciosamente la legislación internacional y nacional de la República de Panamá que promueve medidas y acciones sostenibles, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros instrumentos relacionados con el cambio climático que respaldan la necesidad de promover acciones sostenibles para alcanzar un entorno más ecoamigable.

Además, hemos identificado proyectos realizados en Panamá por la Universidad Tecnológica, diversas instituciones académicas y organizaciones en países como España, Colombia, Venezuela, entre otros. Estos proyectos han arrojado resultados positivos tanto en el análisis de la huella de carbono como en la implementación de medidas sostenibles para su reducción.

4. Planteamiento del Problema o Justificación.

La presente investigación se enfocará en el estudio sobre el “ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA RECOLECCIÓN DE PAPEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ Y SU CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO”. Esta investigación es importante debido a varias razones.

En primer lugar, se busca reducir la huella de carbono en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez a través de la recolección de papel. La huella de carbono es una medida del impacto ambiental causado por las actividades humanas, especialmente las relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero. Al recolectar papel y reciclarlo, se evita la tala de árboles, lo que a su vez reduce la emisión de dióxido de carbono y contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente.

Además, el trabajo de investigación tiene como objetivo reutilizar el papel recolectado o encontrar empresas que puedan reutilizarlo. Esto no solo reduce la huella de carbono, sino que también fomenta la economía circular y promueve la conciencia sobre la importancia de la reutilización de recursos en la comunidad educativa.

Al llevar a cabo este trabajo, se espera concienciar a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez sobre la importancia de la recolección de papel y reducir la huella de carbono. A través de la educación y la promoción de prácticas sostenibles, se busca involucrar a los estudiantes, profesores y personal administrativo en la adopción de hábitos más responsables con el medio ambiente.

Asimismo, esta investigación busca ofrecer una mirada integral sobre la importancia de reciclar para el ambiente, especialmente en un contexto de crecimiento económico no sustentable. Se pretende colaborar con la concientización de la población local en nuestra escuela, promoviendo la adopción de prácticas sustentables en otros aspectos de la vida cotidiana.

En resumen, este trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono. Se busca concienciar a la comunidad educativa, fomentar la reutilización de papel y promover prácticas sostenibles en el contexto escolar. A largo plazo, se espera que este trabajo sirva como ejemplo para otras instituciones educativas y contribuya a la mitigación del cambio climático en nuestra comunidad.

JUSTIFICACIÓN: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA E INTERÉS

Este proyecto tiene como interés principal la reducción de la huella de carbono mediante la valorización del papel desechado por los estudiantes y el personal administrativo del plantel, a través de la implementación de procesos basados en una economía circular. Además, proponemos la adopción de medidas sostenibles que favorezcan la creación de un entorno más amigable con el medio ambiente en los ámbitos: escolar, familiar, personal y laboral.

1. **Reducción de la cantidad de desechos en los vertederos:** Al implementar estas medidas, contribuiremos significativamente a la reducción de desperdicios, como el papel, que terminan acumulándose en vertederos o depósitos de basura locales.
2. **Impulso económico:** El desarrollo de una economía circular para la revalorización del papel desechado mediante la implementación de un nuevo proceso de impresión en 3D con este material.
3. **Implementación de medidas sostenibles:** Desarrollar medidas sostenibles que actúen como punto de partida para la creación de un entorno regional más amigable con el medio ambiente.

En resumen, este proyecto se centra en el desarrollo de medidas sostenibles con el objetivo de mejorar el entorno educativo, eliminar obstáculos y promover el reciclaje en todas las áreas de la sociedad. Busca proporcionar acceso y soluciones adaptadas que incluya la participación educación, la cultura y las actividades sociales. Además, se enfoca en sensibilizar a las personas sobre la huella de carbono, promoviendo su comprensión y proporcionándoles herramientas y recursos adecuados para enfrentar los desafíos del cambio climático. A través de estas acciones, se pretende garantizar una contribución tanto a la sociedad como al medio ambiente.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono a través de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar la reducción de la huella de carbono a través de la recolección del papel desechado en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez con el fin de contribuir a la implementación de prácticas sostenibles y disminuir la huella de carbono en la escuela.

Confeccionar lápices biodegradables u otros objetos utilizando los desechos recolectados durante los periodos de clases, con el objetivo de apoyar el desarrollo sostenible y promover prácticas más amigables con el medio ambiente.

Analizar los porcentajes de CO₂ generados en la producción de papel reciclado a través de datos cuantitativos para obtener información sobre la cantidad de contaminación ambiental generada y evaluar el impacto de la recolección de papel en la reducción de la huella de carbono.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

La hipótesis planteada para el proyecto de investigación "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono en el 2024" es la siguiente:

Sí, la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez puede reducir la huella de carbono. Se pueden implementar acciones como educación ambiental, programas de recolección de papel, reutilización y alianzas con empresas que usen papel reciclado. Esto contribuirá a reducir la huella de carbono y crear conciencia sobre la sostenibilidad ambiental.

En este proyecto de investigación, se plantea como variable independiente la recolección de papel. Esta variable se refiere a la implementación de un sistema eficiente de recolección y reciclaje de papel en la escuela.

Por otro lado, la variable dependiente en este estudio es la reducción de la huella de carbono. Esta variable se refiere a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y, en particular, del dióxido de carbono generado como resultado de la producción y eliminación de papel.

Se plantea en la hipótesis del proyecto que la recolección de papel tendrá un impacto significativo en la reducción de la huella de carbono. Esto se sustenta en estudios previos que demuestran la estrecha relación entre la producción y eliminación de papel y el impacto ambiental. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2016), “La industria papelera es una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Cada tonelada de papel producido puede generar aproximadamente 1.5 toneladas de dióxido de carbono equivalente”.

Además, investigaciones como la realizada por Smith y Johnson (2018), han demostrado que:

La implementación de sistemas eficientes de recolección y reciclaje de papel puede contribuir significativamente a la reducción de la huella de carbono. Estos estudios resaltan la importancia de promover prácticas de manejo de residuos sostenibles, como la recolección y el reciclaje de papel, para mitigar el impacto ambiental asociado a la producción y eliminación de papel.

Es fundamental promover la recolección de papel en las instituciones educativas como la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, ya que esto no solo permitirá reducir la cantidad de papel desechado, sino que también fomentará la conciencia ambiental entre los estudiantes. Al implementar un sistema eficiente de recolección y reciclaje de papel, se puede generar un impacto positivo en la reducción de la huella de carbono, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

En resumen, se espera que la recolección de papel y la creación de lápices ecológicos en la escuela tenga un impacto significativo en la reducción de la huella de carbono, basado en la evidencia de la relación entre la producción de papel y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como en estudios previos sobre la gestión de residuos y el reciclaje de papel.

METODOLOGÍA

AmbiStudium ha concebido un análisis integral de la huella de carbono junto con un plan estratégico destinado a reducir el impacto ambiental en entornos educativos. En la figura adjunta, se expone la metodología implementada en este proyecto.

Figura 4

Diagrama propuesto a seguir para la metodología llevada a cabo en el proyecto

Nota. Esta imagen representa de manera secuencial la metodología propuesta para el desarrollo de AmbiStudium. Fuente: Elaboración propia.

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Recopilación de papel desechado por ambos cuerpos educativos. | | Reaprovechamiento del papel recolectado dentro de los periodos de tiempo estimados. |
| | Evaluación de la cantidad de dióxido de carbono (CO ₂) producido a partir del papel recopilado. | | Aprovechamiento del producto reciclado mediante su valorización para un nuevo uso y una adecuada disposición. |

1. Recolección de papel

Figura 5

Diagrama propuesto a seguir para la recolección de papel en el proyecto

Nota. Esta imagen representa la manera secuencial para la recolección de papel propuesta para el proyecto de AmbiStudium. Fuente: Elaboración propia.

1.1 Fase de análisis estudiantil

Según Hassan, Ismail (2011) y Jiang et al., (2015), "La falta de educación ambiental se puede atribuir al escaso compromiso ambiental, el desinterés sobre los problemas ambientales y el bajo conocimiento sobre los efectos del incremento de estos gases en la salud pública y ambiental".

Por esta razón, nuestro proyecto se embarca en la ejecución de un análisis del conocimiento entre el cuerpo estudiantil y el personal educativo, con el propósito de evaluar su comprensión acerca de las medidas sostenibles y la huella de carbono.

La ejecución de este análisis se llevará a cabo mediante una encuesta de comportamiento, que incluirá una serie de preguntas diseñadas para evaluar el nivel de conocimientos del cuerpo estudiantil y del personal administrativo.

Con base en las respuestas recopiladas, se diseñarán medidas específicas para implementar conocimientos sostenibles y fomentar la comprensión de la huella de carbono.

Figura 6

Ejemplo de resultados de la encuesta de comportamiento

Nota. Esta imagen representa un posible modelo de resultados en el análisis del conocimiento para el proyecto de AmbiStudium. Fuente: Elaboración propia.

1.2 Fase de asociación “Unidos por el reciclaje”

“Cada día, son más las empresas, administraciones públicas y organizaciones gubernamentales comprometidas con el cuidado del medio ambiente, proponiéndose mejorar su relación con el mismo y actuar frente al cambio climático” (Jumilla, 2012).

Así, nuestro proyecto tiene como objetivo establecer asociaciones, grupos y equipos que promuevan prácticas sostenibles en el plantel, con la meta de crear un entorno más amigable con el medio ambiente.

En esta etapa del proyecto, daremos inicio a la iniciativa "Unidos por el reciclaje", invitando activamente a la participación de los estudiantes a nivel colegial. Para llevar a cabo esta fase, se proporcionará un compromiso firmado que respaldará la correcta participación de los estudiantes en esta valiosa iniciativa.

Las instituciones se centran en contabilizar las emisiones y diseñar un plan para ejecutar acciones de reducción. No obstante, aunque el objetivo principal es reducir las emisiones, la sensibilización está ayudando a promover el pensamiento crítico en las personas involucradas, sobre los problemas ambientales, dirigiéndolos hacia un cambio de actitud ambientalmente responsable (Soto, 2012).

Dentro de esta asociación, se llevarán a cabo actividades de concientización y talleres educativos. Los estudiantes participantes en la Asociación "Unidos por el reciclaje" visitarán los salones de clase para organizar charlas, compartiendo con el cuerpo estudiantil conocimientos sobre medidas sostenibles, acciones ambientales y la huella de carbono.

1.3 Fase de campañas de recolección

El principio de reciclaje marca pautas de actuación para promover políticas de reutilización de materiales para la reducción de los residuos sólidos, consumiendo por ello menos cantidades de materia prima, reduciendo la cantidad de recursos utilizados y disminuyendo la generación de desechos (Saint, 1996).

Nuestro proyecto tiene como objetivo potenciar la recolección de residuos, específicamente papel desechado, mediante la colaboración activa de nuestra asociación "Unidos por el Reciclaje". Antes de iniciar el proceso de recolección, se dispondrán estratégicamente contenedores en áreas clave, tales como pasillos, biblioteca, salón de profesores y zonas destinadas al personal educativo. Con esta iniciativa, buscamos fomentar la participación y conciencia ambiental en todos los espacios de nuestra institución.

Figura 7

Figura de posible distribución en relación a los puntos de recolección

Nota. Esta imagen representa un posible posicionamiento de los botes de recolección de papel. Fuente: Elaboración propia.

2. Análisis de la recolección de papel

Figura 8

Figura del análisis del papel recolectado

Nota. Esta imagen representa el análisis del papel recolectado de los diversos puntos estratégicos. Fuente: Elaboración propia.

“A medida que los países se desarrollan rápidamente, es urgente la necesidad de sistemas innovadores para gestionar su creciente flujo de desechos sólidos que mantengan a los residentes sanos y a las comunidades limpias” (Lee y Yoon, 2021; Yigitcanlar y Cugurullo, 2020).

En nuestro proyecto, se incorporará el ZWI (**Zero Waste Index - Índice de Desperdicio Cero**) como una ecuación matemática fundamental para la gestión y cuantificación de los residuos recopilados durante el proceso de adquisición de papel desechado.

Figura 9

Figura de la formula para la aplicación del ZWI

$$\text{Zero Waste Index} = \frac{\sum \text{potential amount of waste managed by the city} \times \text{substitution for the systems}}{\text{Total amount of waste generated in the city}}$$

Nota. Esta imagen representa la formula a utilizar en el proceso de cuantificación de papel recolectado. Fuente: Sundana, (2019).

Figura 10

Figura de cuantificación de CO2 en relación a las zonas estratégicas

Nota. Esta imagen representa un posible porcentaje de CO2 obtenido de las zonas estratégicas. Fuente: Elaboración propia.

Después de llevar a cabo la recolección de papel en las áreas estratégicas, se procederá al análisis de datos. Se realizará una observación detallada de las zonas que presenten un mayor volumen de papel recolectado. Posteriormente, se llevará a cabo un proceso de triaje y pesaje del papel recopilado con el fin de calcular la cantidad de CO2 producido y reducido derivado de los desechos de papel.

Este enfoque nos permitirá evaluar de manera precisa el impacto ambiental positivo de nuestro proyecto, proporcionando datos concretos sobre la reducción de emisiones de carbono asociadas al reciclaje de papel.

3. Reutilización del papel

El papel reciclado es aquel que se produce a partir de materiales reciclados en lugar de utilizar pulpa de madera virgen. Este enfoque permite brindar una segunda vida a un material compuesto por celulosa, que se obtiene principalmente de la madera de los árboles. A través de un proceso adecuado, este papel reciclado se vuelve útil de diversas maneras, al mismo tiempo que contribuye al mantenimiento del medio ambiente (Blanco, 2023).

En esta fase del proyecto, se llevará a cabo una iniciativa de reutilización de papel mediante procesos y pasos diseñados para llevar a cabo la valorización de este recurso.

Clasificación: Se realizará un proceso de observación y clasificación del papel con el objetivo de garantizar su integridad.

Reducción: Se llevará a cabo una reducción del tamaño del papel como parte del proceso de disolución.

Disolución: Se realizará el proceso de disolución del papel con el objetivo de obtener pulpa.

Pulpa de Papel: Después de haber completado los procesos anteriores, se obtendrá la pulpa de papel, la cual será el punto de partida para el proceso de valorización mediante la impresión 3D.

Figura 11

Figura del proceso de reutilización

Nota. Esta imagen representa un posible proceso de reutilización. Fuente: Elaboración propia.

4. Valorización

La producción industrial de papel implica una serie de procesos que conllevan considerables gastos energéticos y generan contaminación química. Esta secuencia de operaciones abarca desde la deforestación hasta la fabricación final de hojas comerciales. Comienza con la deforestación, seguida del descortezado, lavado, astillado y la fabricación de pasta. Posteriormente, se llevan a cabo etapas como el blanqueado, aditivación, ingreso en la máquina formadora de hojas, secado y la producción de rollos.

Este conjunto de actividades refleja no solo la complejidad del proceso, sino también sus impactos ambientales significativos. (Fluyeycrea, 2020)

Figura 12

Figura del proceso de fabricación del papel

Nota. Esta imagen representa el proceso de fabricación del papel utilizado por la industrias papeleras. Fuente: Makertan and Makertan (2023).

“En los procesos de producción se contaminan mares, ríos y lagos porque en gran medida se utiliza peróxido de hidrógeno, cloro y otras sustancias químicas, que se liberan junto a los efluentes residuales que suelen contener fenoles, furanos y dioxinas” (Impacto Ambiental De La Industria Papelera | Sphere, 2022).

En nuestra iniciativa, nos comprometemos a explorar prácticas más sostenibles y eco amigables en cada una de estas fases, buscando reducir tanto los costos energéticos como la huella ecológica asociada con la producción de papel.

En esta fase del proyecto, aprovecharemos la pulpa de papel recolectada en la etapa anterior para llevar a cabo la valorización del papel reciclado mediante el uso de impresoras 3D. Específicamente, emplearemos modelos como la Eazao m700 y la Wasp 40100 para este propósito innovador. Estas impresoras no solo nos permitirán darle una nueva vida al papel reciclado, sino que también destacan por su eficiencia y versatilidad en la creación de objetos tridimensionales.

Figura 13

Figura de la impresora 3d Eazao m700

Nota. Esta imagen muestra la impresora a utilizar en la parte de valorización del papel reciclado. Fuente: eazao, (2023).

Figura 14

Figura de la impresora 3d Delta WASP 40100 Clay

Nota. Esta imagen muestra la impresora a utilizar en la parte de valorización del papel reciclado. Fuente: Wasp Iberia, (2023).

Al incorporar tecnologías de vanguardia en nuestro enfoque de reciclaje, aspiramos no solo a reducir los residuos, sino también a fomentar la creatividad y la utilidad práctica de los materiales reciclados.

BENEFICIOS O PRODUCTOS RESULTANTES

- Los resultados de esta encuesta arrojarán luz sobre el nivel de comprensión que poseen los estudiantes respecto a la huella de carbono, así como sobre su familiaridad con medidas sostenibles y su aplicación en centros educativos, comunidades y hogares.
- Se adquirirá una comprensión más precisa de la percepción y el conocimiento que poseen tanto los estudiantes como el personal administrativo acerca de la huella de carbono y los principios de la economía circular en el proceso de valorización del papel.
- Los datos recopilados permitirán determinar si los estudiantes han tenido experiencias de aprendizaje o interacción personal con medidas sostenibles, así como si consideran necesario implementar actividades que promuevan un entorno más ecológico y amigable con el medio ambiente.

IMPACTO ESPERADO

Social: Los resultados contribuirán a enriquecer el entorno educativo de los estudiantes que promueven prácticas amigables con el medio ambiente, lo que podría fomentar una mayor cooperación en la lucha contra el cambio climático.

Economía: Los resultados fomentarán la adopción de una nueva estrategia para valorizar el papel desechado en el centro educativo, contrarrestando así el consumismo de papel y promoviendo prácticas más sostenibles. Principio del formulario.

CRONOGRAMA

En esta parte del proyecto se detalla de manera general con una línea de tiempo de las etapas del proyecto AmbStudium.

Figura 15

Línea de tiempo: las etapas del proyecto AmbiStudium

Nota. Esta imagen representa una línea de tiempo de las etapas del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, proporcionaremos un desglose detallado del desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el proyecto, abordando aspectos específicos de su ejecución.

CRONOGRAMA

Inicio de proyecto: Abril 2024

Tarea	Asignado	Progreso
Planificación y diseño inicial	Nombre	0% - 100%
Desarrollo de bitacora	Jheral Rodríguez	100%
Explicación de redacción de anteproyecto	Mitzy Marin	100%
Redacción de anteproyecto	Jheral Rodríguez	100%
1ra reunión de avance de proyecto	Jheral Rodríguez	100%
Inicio de redacción del informe	Jheral Rodríguez	100%
1ra revisión del proyecto	Mitzy Marin	100%
Cronograma de avances	Mitzy Marin	100%
Asignación del mentor	Mitzy Marin	100%
1ra reunión con la mentora	Jheral Rodríguez	100%
2ra reunión con la mentora	Jheral Rodríguez	100%
3ra reunión con la mentora	Jheral Rodríguez	100%
Comité de bioética	Jheral Rodríguez	0%
Periodo de sensibilización y recolección de papel		
Encuesta de comportamiento	Jheral Rodríguez	0%
Asociación "Unidos por el reciclaje"	Jheral Rodríguez	0%
Periodo de recolección de papel	Jheral Rodríguez	0%
Charlas y talleres "Huella de carbono"	Jheral Rodríguez	0%
Transferencias a las cuentas bancarias	Mitzy Marin	0%
Proceso de cuantificación y análisis de la huella de carbono		
1ra sustentación de avances	Jheral Rodríguez	0%
Cuantificación del papel recolectado	Jheral Rodríguez	0%
Triaje y pesaje de papel recolectado	Jheral Rodríguez	0%
Análisis de la huella de carbono	Jheral Rodríguez	0%
Reducción de papel recolectado		
Iniciativa reducción de papel	Jheral Rodríguez	0%
Valorización del papel recolectado		
2da sustentación	Jheral Rodríguez	0%
Proceso de impresión	Jheral Rodríguez	0%
Detalles finales para presentación proyecto		
Análisis de resultados	Jheral Rodríguez	0%
Conclusiones y recomendaciones	Jheral Rodríguez	0%
Finalización de organización de informe	Jheral Rodríguez	0%
Organización de banner	Jheral Rodríguez	0%
Creación de banner	Jheral Rodríguez	0%
Organización de material para presentación	Jheral Rodríguez	0%
Organización final para presentación del proyecto	Jheral Rodríguez	0%
Presentación de proyectos en Panamá	Jheral Rodríguez	0%
Registro de proyectos	Jheral Rodríguez	0%

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Andeobu, L., Wibowo, S., & Grandhi, S. (2022). Artificial intelligence applications for sustainable solid waste management practices in Australia: A systematic review. *Science of The Total Environment*, 834, 155389.
2. Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)-UNEP-REGATTA. (s.f.). Recuperado 25 de enero de 2024, de applications for sustainable solid waste management practices in Australia: A systematic review. *Science of The Total Environment*, 834, 155389.
3. Banco Bilbao Vizcaya Argentario, S.A. (2023). Datos de interés | Naciones Unidas
4. Blanco, T. A. (2023, December 19). ¿Qué es el papel reciclado y cuál es el proceso para reciclarlo? BBVA NOTICIAS. Recuperado 25 de enero de 2024, de applications for sustainable solid waste management practices in Australia: A systematic review. *Science of The Total Environment*, 834, 155389.
5. Caballero, M., & Lozano, S. (2007). Efecto invernadero, calentamiento proceso para reciclarlo? BBVA NOTICIAS. Recuperado 25 de enero de 2024, de applications for sustainable solid waste management practices in Australia: A systematic review. *Science of The Total Environment*, 834, 155389.
6. Caribe. C. E para A. L. y el. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible proceso para reciclarlo? BBVA NOTICIAS. Recuperado 25 de enero de 2024, de applications for sustainable solid waste management practices in Australia: A systematic review. *Science of The Total Environment*, 834, 155389.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7. CDNI Actualizada República de Panama.pdf (2024). Recuperado 28 de enero de 2024. <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/202206/CDN1%20Actualizada%20Rep%C3%BAblica%20de%20Panam%C3%A1.pdf>
8. Collection, J. B. N. G. I. (2024, 18 enero). Los gases de efecto invernadero tienen un impacto cada vez mayor en el día a día del mundo entero. Hacemos un recorrido por la ciencia para explicar qué es exactamente el calentamiento global que provoca el cambio climático y cuáles son sus consecuencias. National Geographic. <https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-el-calentamiento-global>
9. Direccion de Cambio Climático (2023, December 27). Que es el cambio climático? Dirección de Cambio Climático. Dirección De Cambio Climatices Ministerio De Ambiente: <https://dcc.miambiente.gob.pa/que-es-el-cambioclimatico/>
10. eazao. (2023, October 23). Matrix M700 - Eazao. Eazao. <https://www.eazao.com/product/matrix-m700/>
11. EFEverde, R. (2023, abril 5). Chucantí, una reserva en el Darién de Panamá con una biodiversidad abrumadora. EFEverde. <https://efeverde.com/chucanti-reserva-darien-panama-biodiversidad-abrumadora/> El cambio climático: causas, efectos y remedios. (2022, March 16). <https://www.enelgreenpower.com/es/learning-hub/transicion-energetica/cambio-climatico-causas-consecuencias>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

12. EPA. (2023). Descripción general de los gases de efecto invernadero. Retrieved from [A continuación, proporcionaremos un desglose detallado del desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el proyecto, abordando aspectos específicos de su ejecución.](#)
13. FAO. (2016). El estado de los bosques del mundo 2016: Bosques y agricultura: desafíos y oportunidades para la sociedad. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
14. Fluyeycrea. (2020, April 25). ¿Cómo se hace el papel? Producción de papel Fluye&Crea. Fluye&Crea. agricultura: desafíos y oportunidades para la sociedad. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
15. Gaceta Oficial Digital. (2021).
16. Gaceta Oficial Digital. (2022).
17. Gaceta Oficial Digital. (2018).
18. García, M. B. (2023, agosto 8). ¿En qué consiste el desarrollo sostenible? Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2023/O8/what-is-sustainable-development/>
19. Huella del Carbono. Parte 1: Conceptos, Métodos de Estimación y Complejidades Metodológicas. (s. f.). Recuperado 18 de enero de 2024, de https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=SO718-07642012000100017&script=sci_arttext

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

20. Huella_de_carbono.pdf. (2017). Recuperado 3 de febrero de 2024, de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Huella_de_carbono.pdf
21. Iberdrola. (2019, December 2). Acuerdos Internacionales Sobre El Cambio Climático. Iberdrola. <https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/acuerdos-internacionales-sobre-el-cambio-climatico>
22. Iberdrola. (2021, April 22), HUELLA DE CARBONO, Iberdrola. <https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/huella-de-carbono>
23. Impacto ambiental de la industria papelera | Sphere. (2022). <https://www.sphere-spain.es/impacto-ambiental-de-la-industria-papelera#:~:text=En%20los%20procesos%20de%20producci%C3%B3n,contener%20fenoles%2C%20furanos%20y%20dioxinas.>
24. JV. (s. f.). Fossil CO2 emissions at record high in 2023. Global Carbon Budget. Recuperado 3 de febrero de 2024, de <https://www.sphere-spain.es/impacto-ambiental-de-la-industria-papelera#:~:text=En%20los%20procesos%20de%20producci%C3%B3n,contener%20fenoles%2C%20furanos%20y%20dioxinas.>
25. Lazovska, D. (2019, 25 septiembre). 20 empresas comprometidas a reducir su huella de carbono. ExpokNews. <https://www.expoknews.com/20-empresas-comprometidas-a-reducir-su-huella-de-carbono/>
26. Madroñero-Palacios, S., Guzmán-Hernández, T., Madroñero-Palacios, S., & Guzmán-Hernández, T. (2018). Desarrollo sostenible. Aplicabilidad y sus tendencias. Revista Tecnología en Marcha, 31(3), 122-130. <https://doi.org/10.18845/tm.v31i3.3907>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

27. Makertan, & Makertan. (2023, 16 junio). Proceso de fabricación del papel. La Prestampa. <https://laprestampa.com/el-proceso-grafico/materiales-productos-y-soportes/fabricacion-del-papel/>
28. Martín Vide, J. (2009). Conceptos previos y conceptos nuevos en el estudio del cambio climático reciente. *Investigaciones Geográficas*, (49), 51. <https://doi.org/10.14198/ingeo2009.49.03>
29. Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. (2021). Inventario de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, Valle de Aburrá. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Retrieved from <http://www.cambioclimatico.gov.co/jsp/loader.jsf?IServicio=Publicaciones&ITipo=publicaciones&IFuncion=loadContenidoPublicacion&id=1305>
30. Pellegrini Blanco, N. C., & Reyes Gil, R. E. (2009). Reciclaje de papel en la Universidad Simón Bolívar. *Revista de Investigación*, 33(67), 45-58.
31. Pineda-Sosa, F., Borggooff, M., Tejedor-Flores, N., Mora, D., & Chen-Austin, M. A. (2022). Evaluación de estrategias para reducir la huella ecológica en edificaciones residenciales en clima tropical. *I+D Tecnológico*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.33412/idt.v18.2.3650>
32. Plan-Nacional-de-Accion-Climatica.pdf. (2022). Recuperado 2 de febrero de 2024, de Austin, M. A. (2022). Evaluación de estrategias para reducir la huella ecológica en edificaciones residenciales en clima tropical. *I+D Tecnológico*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.33412/idt.v18.2.3650>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

33. Press, Europa. «¿En qué consisten los Objetivos de Desarrollo Sostenible?» Europa Press, 25 de septiembre de 2015. <https://www.europapress.es/internacional/noticia-consisten-objetivos-desarrollosostenible-20150925141553.html>.
34. Reyes, E. (2006). DRA. LIGIA CASTRO DE DOENS.
35. RSyS, E. (2022, enero 8). Calentamiento Global: Qué es, Definición, Causas, Consecuencias y Combate. Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad. <https://responsabilidadsocial.net/calentamiento-global-que-es-definicion-causas-consecuencias-y-combate/>
37. Sainz, M. E., & Maza, J. Á. M. (2016). EL CONCEPTO DE CALENTAMIENTO GLOBAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
38. Sanchez Zavaleta, C. A. (2016). Evolución del concepto de cambio climático y su impacto en la salud pública del Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 33, 128-138. CALENTAMIENTO GLOBAL Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
39. Schneider, H., & Samaniego, J. (s. f.). La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
40. Sepúlveda, C. A. L. (2020). Universidad nacional abierta y a distancia UNAD.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

41. Smith, A. B., & Johnson, C. D. (2018). Waste management and paper recycling: An analysis of the impact on carbon footprint reduction. *Journal of Environmental Studies*, 42(3), 123-138.
42. Sundana, E. J. (2019). Zero Waste Management Index – Sebuah Tinjauan. *Creative Research Journal*, 5(O2), 55. recycling: An analysis of the impact on carbon footprint reduction. *Journal of Environmental Studies*, 42(3), 123-138.
43. TIBA. (2018, julio 4). Te indicamos la huella de carbono de tu logística | TIBA. TIBA España. <https://www.tibagroup.com/es/huella-carbono-logistica/>
44. UC3M, G. mantenidas por C. (2023). Índice: Guía de Medio Ambiente: Instituciones. Recuperado 24 de enero de 2024, de https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/medio_ambiente/instituciones
45. United Nations. (s. f.). ¿Qué es el cambio climático? | Naciones Unidas. <https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change>
46. US EPA, O. (2019, abril 30). Descripción general de los gases de efecto invernadero [Overviews and Factsheets]. <https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/descripcion-general-de-los-gases-de-efecto-invernadero>
47. Vidal, M. (2011). Huella de Carbono, la Primera Medida. Fundación Ecología y Desarrollo, 1. Retrieved from [https://ecodes.org/documentos/Ecodes_HC_Ser Responsable.pdf](https://ecodes.org/documentos/Ecodes_HC_Ser%20Responsable.pdf)
48. Wasp Iberia. (2023, September 25). Delta WASP 40100 Clay. <https://www.wasp3d.es/delta-wasp-40100-clay/>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

49. WRI & WBCSD | GHG Protocol. (2024). Recuperado 2 de febrero de 2024, de <https://ghgprotocol.org/about-wri-wbcd>

ANEXO 1

Preguntas para sondeo en Google Forms del proyecto "AmbiStudium"

Consentimiento informado para encuesta

Esta encuesta es anónima.

No registraremos ninguna información personal sobre usted y los datos personales que pudieran aportarse serán guardados en una base de datos diferente. En cualquier caso, los datos personales que pudieran ser facilitados en el sondeo serán tratados de acuerdo con la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 de la República de Panamá, la cual entró a regir el 29 de marzo de 2021, sobre Protección de Datos Personales.

El propósito de esta encuesta es recabar información sobre el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes y el personal administrativo acerca de la huella de carbono y la adopción de prácticas sostenibles, así como analizar la interacción que tienen las personas en relación con estos temas.

A través de estos datos, se busca obtener una comprensión más profunda de la percepción y el entendimiento que tanto la población estudiantil como del personal administrativa tienen en cuanto al manejo del papel y su valorización, con el fin de identificar áreas de mejora en el ámbito educativo y promover una mayor conciencia sobre este asunto. Además, la encuesta pretende indagar si los estudiantes y el personal administrativo han tenido experiencias de aprendizaje o interacciones personales relacionadas con medidas medioambientales, y si consideran que se deben implementar acciones para garantizar un entorno más eco amigable en la sociedad. La información recolectada será tratada de manera confidencial y anónima, y no será utilizada para ningún propósito distinto al mencionado anteriormente.

Su participación es completamente voluntaria y puede optar por terminarla en cualquier momento.

No hay beneficios por realizar la encuesta. Si tiene dudas o quiere solicitar más información, puede dirigirse a Jheral Rodríguez [jheralr1726@gmail.com]

Tengo el permiso de mi tutor legal para participar de la encuesta. (Contestar si eres menor de edad).

SI NO

1. En una escala del 1 al 10, siendo 10 el más alto, ¿Qué entendimiento tienes sobre la huella de carbono y su impacto en el medio ambiente?

2. ¿Consideras que la reducción de la huella de carbono es importante para la preservación del medio ambiente?

SI NO

3. ¿Qué medidas tomas para reducir el consumo de energía en tu hogar?

RESPUESTA

4. ¿Has participado en actividades comunitarias relacionadas con la sostenibilidad o la protección del medio ambiente?

SI NO

5. ¿Crees que las acciones individuales pueden marcar una diferencia significativa en la lucha contra el cambio climático?

SI NO

6. ¿Qué barreras crees que impiden a las personas adoptar comportamientos más sostenibles?

RESPUESTA

7. En una escala del 1 al 10, siendo 10 el más alto, ¿Qué entendimiento tienes sobre el concepto de economía circular y su contribución al medio ambiente?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ¿Cómo crees que se aplica el papel y otros desechos a la economía circular?

RESPUESTA

9. ¿Crees que la reutilización y el reciclaje del papel pueden contribuir a la reducción de la deforestación y la conservación de recursos naturales?

SI NO

10. ¿Crees que el sector administrativo genera mayor desecho de papel en comparación al cuerpo estudiantil?

SI NO

Link de la encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBhTm23lt8CVwF4VzrvAhXbomGBdulNqj_E31OZjwuB7VM_g/viewform?usp=sf_link

ANEXO 2

INFORMACIÓN GENERAL

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ENCUESTA

Por medio del presente documento queremos invitarle a participar del estudio sobre el **“Análisis del impacto de la recolección de papel y su contribución a la reducción de la huella de carbono”**.

Este estudio forma parte del:

Programa de Jóvenes Científicos que lleva a cabo la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (SENACYT).

Este es un estudio realizado por el estudiante **Jheral Rodríguez**, que cursa el **12°** del Colegio Pedro Pablo Sánchez.

Objetivo General del estudio:

Generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono a través de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

El estudio contempla la realización de una encuesta de comportamiento que será totalmente anónima y confidencial. Si usted decide participar en este estudio, su cooperación será totalmente voluntaria.

La información obtenida a través de este estudio será tratada con rigurosas medidas de seguridad y confidencialidad, destinándose únicamente a propósitos de investigación por parte de nuestro equipo. Cabe destacar que cualquier dato de identificación personal será omitido de manera cuidadosa en todos los informes y publicaciones asociadas, salvaguardando así la privacidad y confidencialidad de los participantes.

Firmas:

Participante

Fecha: _____-_____-2024

Jheral Rodríguez

Investigador principal

ANEXO 3

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Por medio del presente documento, los abajo firmantes, investigadores y colaboradores del estudio "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024".

Mitzy Marín (Tutora) y Jheral Rodríguez (Investigador Principal)

Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de los datos obtenidos de las encuestas (Comunidad Educativa del plantel) y de cualquier otro método de recolección de datos (consentimiento del acudiente para formar parte de la asociación "Unidos por el Reciclaje"), y a no divulgar ninguna información que permita la identificación de los sujetos que participan en el proyecto.

Nombre: Mitzy Marín

Firma _____

Jheral Rodríguez

Jheral Rodríguez G

Fecha: _____-_____-2024

ANEXO 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O TUTORES LEGALES

Datos del estudio

A continuación, le presentamos la siguiente información cuyo propósito es ayudarle a tomar la decisión de participar o no en esta investigación.

Título del proyecto: **“ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA RECOLECCIÓN DE PAPEL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO”**

Investigador responsable: Jheral Rodríguez Gaitán

Colaboradores: Estudiantes y cuerpo administrativo de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez

Patrocinante de la investigación: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Le estamos invitando a su hijo/a _____, con C.I.P. _____ a participar del proyecto titulado análisis del impacto de la recolección de papel y su contribución a la reducción de la huella de carbono, con el fin de promover las medidas sostenibles en estrategias de innovación y su contribución a la reducción de la huella de carbono.

El objetivo de este estudio generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono a través de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Este estudio incluirá participantes de educación Media de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Al aceptar participar de esta investigación su hijo participará en encuestas, entrevistas y talleres de formación.

Consideraciones éticas:

Yo estoy en conocimiento que mi hijo/a _____ ha sido invitado(a) a participar en esta investigación, en calidad de estudiante.

Esta investigación no conlleva ningún tipo de riesgo para mi hijo/a.

Con respecto a algún problema que creo que puede estar relacionado con la participación de mi hijo/a en esta investigación, me comunicaré directamente con la investigadora principal.

La investigación ofrece una serie de beneficios significativos. Entre ellos se destaca la oportunidad de recibir formación en medidas medioambientales, sostenibilidad, innovación y creatividad. Los estudiantes tendrán la posibilidad de participar en diversos talleres diseñados para aumentar su comprensión de los factores que impactan en el medio ambiente, así como aprender cómo las prácticas sostenibles pueden contribuir a la mejora continua. Además, su participación en el proyecto será debidamente reconocida por todas las instituciones involucradas, otorgándoles un certificado que detalla su contribución. Es importante destacar que este tipo de proyectos no solo enriquece el currículo de los participantes, sino que también les brinda una experiencia práctica invaluable en el campo de la sostenibilidad y la protección medioambiental.

No existen ningún tipo de costos asociados a la investigación para mi hijo/a. y de existir un costo este sería subsidiado por el proyecto.

La participación de mi hijo/a en este estudio implica no recibir ninguna compensación económica.

Toda información confidencial sobre datos personales de mi hijo/a será mantenida en completa reserva. Su contenido específico no será divulgado y la información proporcionada será usada exclusivamente con fines de esta investigación y manejada y protegida únicamente por la investigadora principal del proyecto y sus colaboradores.

No acepto que se mencione el nombre de mi hijo/a en la publicación de los resultados del estudio. La identidad de mi hijo/a también será confidencial en los documentos de análisis. Para ello, cada estudiante recibirá un número único, de forma la identidad de cada estudiante no pueda ser identificado por externos a la investigación.

Permito que mi hijo participe en entrevistas y encuestas, solo con el único propósito de evidenciar la investigación, y podré acceder a este material de ser solicitado. La duración de la participación de mi hijo/a será de un año (5 meses).

Los datos de mi hijo/a serán custodiados por Jheral Rodríguez, Investigador Principal del proyecto, quien guardará la información en bases de datos de la Escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez, que solo tienen acceso los colaboradores del proyecto, dichos datos no serán compartidos ni entregados a nadie.

Consiento voluntariamente la participación de mi hijo/a _____, además entiendo que es totalmente libre y voluntaria. Mi hijo/a posee el derecho a retirarse de la investigación en el momento que lo desee, sin expresión de causa y sin consecuencias negativas.

En caso de decidir retirarse en el proceso avanzado de la investigación, los datos de mi hijo/a serán eliminados y no tendrán validez.

Los resultados de esta investigación serán presentados en un informe final dirigido a la SENACYT, y en una publicación de relevancia, en donde la identidad de cada participante es completamente anónima.

Yo _____ deseo obtener información de los resultados del estudio, los que pueden ser enviados a mi correo electrónico _____, o podrán acceder a mi persona mediante el teléfono _____.

He leído (o se me ha leído) la información del documento de consentimiento informado. He tenido tiempo para hacer preguntas y se me ha contestado claramente. No tengo ninguna duda sobre mi participación.

Acepto voluntariamente la participación de mi hijo/a. Por lo que los derechos de participación en el estudio y la confidencialidad de la información de mi hijo/a, están asegurados por el investigador responsable y por el Comité de Ética Científico de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Contactos

Consultas investigador/a: En caso de tener alguna duda en relación al consentimiento, por favor comuníquese con el investigador responsable, Jheral Rodríguez vía correo electrónico: jheralr1726gmail.com

Reclamación: En caso de estimar que sus derechos hayan sido vulnerados tanto durante como después de realizada la investigación, puede contactarse con el Comité de Ética, el cual examinará los proyectos de acuerdo con regulaciones nacionales e internacionales de carácter ético.

Investigador responsable:

Nombre: Jheral Rodríguez G.

Teléfono: 342-2431 / 6936-0675

Correo: jheralr1726@gmail.com

El presente consentimiento informado se firma en dos ejemplares. Uno de los documentos queda en poder del /la investigador/a y el otro en poder del participante.

Acepto participar y firmo a continuación.

Nombre del Tutor del estudiante

Firma y cédula del Tutor del estudiante

Jheral Rodríguez G

Jheral Rodríguez G.
Investigador principal

ANEXO 5

PROGRAMA DE JÓVENES CIENTÍFICOS PARA EL AÑO 2024 Subsidio Económico

El subsidio económico es otorgado por la SENACYT para apoyar a los participantes a alcanzar los objetivos del proyecto de investigación.

Rubro	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado
Alquiler/compra de equipo	350.89	
Pago de movilización de los participantes	90.00	
Gastos varios del apoyo del mentor	50.00	
Alimentación	50.00	
Papelería o útiles	96.25	
Compra de insumos	50.00	
TOTAL	B/. 687.14	B/. -

Observación:

Firma del Mentor

Yheral Rodríguez G

Firma del Investigador y Co Investigador

Firma del Adulto Coordinador

Dra. Norma Miller

Presidente del Comité Institucional de Bioética de la Investigación

Universidad Tecnológica de Panamá

Vía electrónica

Adulto Asesor

Mediante la firma del presente documento, acepto que he leído, comprendo y me comprometo a cumplir mis deberes y responsabilidades como Adulto Asesor.

Mi participación está debidamente autorizada por el(los) tutor(es) legal(es) del (los) participante(s) del Proyecto "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024"

Mi participación estará dirigida a:

1. Acompañar a los participantes en el proceso de recolección y análisis de datos.
2. Promover el liderazgo y desarrollo de destrezas entre los integrantes del equipo, fomentando la responsabilidad, ética y el espíritu de colaboración.
3. Colaborar en la solución de problemas.
4. Velar por la salud y la seguridad de los jóvenes involucrados en la investigación.
5. Informar a la SENACYT de incidentes o situaciones que puedan afectar el desarrollo del proyecto de investigación.
6. Realizar presentaciones de avances del proyecto de investigación y de los resultados de este, según sea solicitado por la SENACYT.
7. Utilizar los fondos otorgados por la SENACYT para la compra y/o utilización de insumos científicos y otros gastos de operación no disponibles y que sean imprescindibles para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. La manera en la que se utilizarán los fondos y los rubros en los que se realizarán desembolsos deberá ser autorizada por el Mentor Científico.

Nombre Adulto Asesor	MITZY M. MARÍN. M
Cédula del Adulto Asesor	9-703-597
Firma del Adulto Asesor	

Dra. Norma Miller
Presidente del Comité Institucional de Bioética
de la Investigación
Universidad Tecnológica de Panamá
Vía electrónica

Los Participantes

Mediante la firma del presente documento, acepto que he leído, comprendo y me comprometo a cumplir las obligaciones del proyecto.

Mis deberes y responsabilidades como Participante del Proyecto incluyen:

- Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por la SENACYT, el Mentor Científico y/o el Adulto Asesor.
- Cumplir con las asignaciones indicadas por el Mentor Científico y/o el Adulto Coordinador.
- Trabajar de manera activa y responsable en el desarrollo de mi proyecto de investigación.
- Realizar el análisis de los resultados que derive el proyecto, así como de las presentaciones de avances de investigación.
- Realizar la pesquisa literaria correspondiente a la temática planteada.
- Someter a revisión del Mentor Científico los análisis y resultados de la investigación realizada.
- En conjunto con el Adulto Coordinador y el Mentor Científico, planificar el uso de los fondos otorgados por la SENACYT para la compra y/o utilización de insumos científicos y otros gastos de operación no disponibles y que sean imprescindibles para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación.
- Notificar a la SENACYT de cualquier situación que pueda afectar el correcto desarrollo del proyecto.
- Otras actividades necesarias para el buen desempeño del equipo de investigación y el desarrollo del proyecto.

Mi participación está debidamente autorizada por mi Tutor Legal, cuyos datos y firma aparecen al final del presente documento.

Participante 1		Tutor legal 1	
Nombre	Jheral Rodríguez	Nombre	Corina Gaitán
Cédula	9-769-1205	Cédula	9-732-629
Firma Participante 1			

ESCUELA PEDRO PABLO SÁNCHEZ
TEL 346-0160/346-0161/346-0159

La Chorrera, 23 de febrero de 2024.

Dra. Norma Miller
Presidente del Comité Institucional de Bioética
de la Investigación
Universidad Tecnológica de Panamá
Vía electrónica

Yo, Luz de Mendoza, Subdirector (a) de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, autorizo y apoyo la participación de este plantel en el Proyecto "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024"

El propósito y naturaleza de la investigación me han sido explicados por los investigadores Jheral Rodríguez y su docente asesor responsable Mitzy M. Marín M.

Para efectos de dar curso a esta autorización, los investigadores cuentan con la revisión previa del departamento de ciencias naturales del centro educativo.

La investigación contribuirá a generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono a través de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez.

Me han quedado claras las implicancias de la participación de nuestro plantel en el proyecto y se me ha informado de la posibilidad de contactar ante cualquier duda al investigador responsable Jheral Rodríguez, jheral.rodriguez@meduca.edu.pa o a su docente asesor Mitzy M. Marín M., mitzy.marin@meduca.edu.pa, teléfono: 6562-4600.

Nombre del subdirectora: LUZ DE MENDOZA

Firma del subdirectora:

Fecha: 23 de febrero de 2024

COMITÉ INSTITUCIONAL DE BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CIBio-UTP/FORM/INV-002-v2

Declaración de Compromiso con los Principios Éticos de la
Investigación

Por medio del presente documento, los abajo firmantes, investigadores y colaboradores del estudio titulado: "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024" aceptamos cumplir con los principios éticos que deben regir toda investigación que involucra seres vivos, humanos y no humanos, articulados en los siguientes documentos:

1. Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU 1948)
2. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO 2005)
3. Declaración de Helsinki (AMM 1964)
4. Informe Belmont (1979)
5. Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos (CIOMS 2002)
6. Constitución Política de la República de Panamá 1974 (corregido 2004)
7. Ley 84 de 2019 sobre Investigación para la Salud
8. Ley 81 de 2019 sobre Confidencialidad de Documentos electrónicos
9. Ley 68 de 2003 sobre Derechos del Paciente a Información
10. Principios Rectores Internacionales para Investigación Biomédica en Animales (CIOMSICLAS)
11. Normas y criterios éticos establecidos en los códigos nacionales de ética y/o leyes vigentes.
12. Código de Ética del Servidor Público
13. Código de Ética de la UTP
14. Normas de publicación de la Asociación Mundial de Editores de Revistas Médicas (WAME)
15. Toda disposición nueva nacional e internacional relacionada con investigación en seres humanos y animales.

En particular, mediante la suscripción del presente documento nos comprometemos a:

- Declarar potenciales conflictos de interés respecto al tema a investigar.
- Comunicar al Comité a la mayor brevedad cualquier Evento Adverso Serio.
- Informar al Comité la suspensión de un estudio, enviando un informe con los resultados obtenidos, las razones asociadas a la suspensión de proyecto y el programa de intervención relacionado con los sujetos participantes.
- Garantizar que el procedimiento correspondiente al Consentimiento Informado se implemente rigurosamente.
- Salvaguardar la seguridad y bienestar de los participantes de la investigación.
- Presentar los resultados asociados al proceso de recolección de datos de manera íntegra, evitando en todo momento la falsificación y o tergiversación de la información.
- Garantizar que ningún método aplicado para la recolección de datos vaya en detrimento de la estabilidad mental y la salud física del participante.
- Garantizar que ningún dato o información identificable sea revelado sin contar con la previa autorización del participante.
- Tener a disposición del comité y de las autoridades competentes toda la documentación de la investigación.

Nombre: JHERAL RODRÍGUEZ Firma: Jheral Rodriguez G
MITZY M. MARIN M.

Fecha de la declaración: viernes, 23 de febrero de 2024.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CIBio-UTP/FORM/INV-003-v1

Acuerdo de Confidencialidad para investigadores

Por medio del presente documento, los abajo firmantes, investigadores y colaboradores del estudio titulado: "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024"

Yo Mitzy M. Marín M. adulto coordinador con cédula 9-703-597 y Jheral Rodríguez investigador principal con Cédula 9-769-1205 nos comprometemos a respetar la confidencialidad de los datos obtenidos, por cualquier método de recolección de datos, de los participantes y a no divulgar ninguna información que permita en modo alguno identificar a los sujetos del estudio.

Nombre: Mitzy M. Marín M.

Firma:

Jheral Rodríguez

Jheral Rodríguez G

Fecha de la firma del acuerdo: 23 de febrero del 2024.

Certificación de Buenas Prácticas

Hereby Certifies that

MITZY MARÍN

has completed the e-learning course

INTRODUCTION TO CLINICAL RESEARCH

with a score of

100%

on

02/09/2023

This e-learning course has been formally recognised for its quality and content by the following organisations and institutions

Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning

Certificate Number 79137de2-aa98-4673-b0f4-2e68704778dd Version number 0

Hereby Certifies that

MITZY MARÍN

has completed the e-learning course

ICH GOOD CLINICAL PRACTICE E6 (R2)

with a score of

83%

on

02/09/2023

This e-learning course has been formally recognised for its quality and content by the following organisations and institutions

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate BioPharma as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning

Certificate Number fcb09a92-b507-4127-8f93-e491e04bdc71 Version number 0

Hereby Certifies that
JHERAL RODRIGUEZ
has completed the e-learning course
**INTRODUCTION TO CLINICAL
RESEARCH**
with a score of
89%
on
13/02/2024

This e-learning course has been formally recognised for its quality and content by the following organisations and institutions

Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning
Certificate Number b33c4c1f-9f01-47d1-8c11-d1d9c1239a58 Version number 0

Hereby Certifies that
JHERAL RODRIGUEZ
has completed the e-learning course
**ICH GOOD CLINICAL
PRACTICE E6 (R2)**
with a score of
89%
on
13/02/2024

This e-learning course has been formally recognised for its quality and content by the following organisations and institutions

This ICH E6 GCP Investigator Site Training meets the Minimum Criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by **TransCelerate BioPharma** as necessary to enable mutual recognition of GCP training among trial sponsors.

Global Health Training Centre
globalhealthtrainingcentre.org/elearning
Certificate Number 51430a6f-6abc-420b-889e-a060d1d7293d Version number 0

CONTACTAR

Jheralr1726@gmail.com

6936-0675 / 342-2431

La Chorrera, Praderas del Campo, El Mirador

Jheral.17

HABILIDADES

DISEÑO GRÁFICO ● ● ● ● ●

DISEÑO 3D ● ● ● ● ●

PASATIEMPOS

Karate, Running, Fútbol

ACERCA DE MÍ

Me llamo Jheral Rodríguez y actualmente estoy en el último año de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez. Soy un estudiante apasionado y dedicado que disfruta plenamente del proceso de aprendizaje, especialmente cuando puedo colaborar con mis compañeros. Destaco en las áreas de matemáticas y física, donde he demostrado habilidades sobresalientes y un profundo interés por desafíos intelectuales.

EDUCACIÓN

**GRADUADO DE
TERCER AÑO**

CENTRO BÁSICO GENERAL LEOPOLDO CASTILLO

EXPERIENCIA

2023

**PROYECTO INVESTIGATIVO
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO**

2024

**PROYECTOS INVESTIGATIVOS
ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO**

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TE TRIBUNAL
ELECTORAL

**Jheral Madiel
Rodriguez Gaitan**

9-769-1205

Jheral Rodriguez G

CÉDULA JUVENIL

TE TRIBUNAL
ELECTORAL

LA PATRIA LA HACEMOS TODOS

DIRECTOR NACIONAL DE CEDULACIÓN

FECHA DE NACIMIENTO: **17-SEP-2006**
LUGAR DE NACIMIENTO: **VERAGUAS, SONÁ**
SEXO: **M** TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: **15-ABR-2019** EXPIRA: **15-ABR-2024**
PADRES: **Corina Jisel Gaitan Aizprua**
Reynaldo Reyes Rodriguez Abadia

9-769-1205

59B09M1060

Mitzy Mariley Marín Monterrey

**Residencial Centenario Don Juan, Casa N° 17
Distrito de La Chorrera, Panamá Oeste,
República de Panamá**

Celular: 65624600

Correo electrónico: mitzymarin@hotmail.com / mitzy.marin@meduca.edu.pa

Perfil

Mitzy M. Marín M. es Profesora de Inglés en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez hace 19 años, donde fue coordinadora del Departamento de Inglés de la Escuela. Además, fue profesora en el programa extraescolar English for Life. Ha enseñado inglés en Nürum, Región Indígena en la Provincia de Veraguas, Provincia de Bocas del Toro, La Chorrera en Panamá Oeste y Ciudad de Panamá. Su experiencia docente incluye veinte un años como profesora de inglés en Colegios Públicos, Colegios Privados, Universidades y Programas Nacionales de inglés tales como: Universidad de Oteima, Universidad Tecnológica de Panamá, Instituto Nacional de Formación y Capacitación Profesional para el Desarrollo Humano (INADEH), e Inglés Programa para la vida después de la escuela. Además, participó con el Programa ITD en El Estudio del Instituto de Educadores de Escuelas Secundarias de los Estados Unidos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Programa SUSI). Además, con MEDUCA trabajé revisando el Currículo del idioma inglés, escribiendo las Guías Didácticas y aprobando libros desde el 2014 hasta el 2024. Sus intereses de investigación son los problemas educativos, científicos y la adquisición del inglés como segunda lengua. Su pasión por la investigación la han llevado a incursionar en la realización y ejecución de proyectos en el área científica con SENACYT y Explora. A la vez, en el área de la robótica educativa en la WRO y la RoboTic. En el 2023, me certifiqué como juez internacional participando en las Olimpiadas Mundiales de Robótica llevadas a cabo en Panamá. Producto de esta incursión en el ámbito de la científica he asesorado a estudiantes que han participado en proyectos a nivel escolar (ferias científicas,) a nivel nacional y ejecutando proyectos de investigación.

Información personal

Nacionalidad: Panameña

Fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1977

Lugar de Nacimiento: Provincia de Veraguas, República de Panamá

Teléfono de la escuela: 253-3201

Educación

Instituto de Capacitación y Desarrollo

Instituto de Estados Unidos para Educadores de Escuelas Secundarias
17 de junio – 30 de julio de 2011

Universidad Estatal de Framingham

Maestría en TESL
2008-2011

Universidad Nacional de Panamá

Profesor con Especialización en inglés, 2.86 G.P.A.
2000 - 2002

Universidad Nacional de Panamá

Licenciatura en inglés, 2.30 G.P.A.
1996 - 2000

Colegio Juan Demóstenes Arosemena

Maestra de Educación Primaria
1993 - 1995

Habilidades relevantes

IDIOMAS

- Comprensión mejorada de la estructura y la gramática del idioma inglés.
- Habilidades de traducción e interpretación adquiridas a través del estudio y reforzadas en roles de tutores.

COMUNICACIÓN

- Habilidades sólidas de comunicación escrita y oral, comprobadas por el trabajo académico.
- Estructurar la comunicación escrita para que fluya clara y lógicamente.

HABILIDADES ANALÍTICAS, CONCEPTUALES Y DE INVESTIGACIÓN

- Comprender, analizar, razonar, interpretar y presentar información de manera organizada como: Mi Credo Pedagógico, Dislexia y Lenguaje: Solo los hechos..., “Educational Research: Fundamentals for the Consumer (5th Ed.) By James McMillan (2008, Pearson)”, Fossilización en la adquisición de un segundo idioma en adultos: Cinco problemas centrales, Proyecto final: Basura/Valores: Luchar contra la contaminación para disfrutar de nuestra comunidad escolar, estudio en profundidad de un estudiante del idioma inglés a quien se le diagnostica una discapacidad de aprendizaje: Discapacidad visual, un estudio de caso específico que involucra a un ELL en un programa de terapia del habla/lenguaje: estudiante disléxico.

ENSEÑANDO

- Facilité sesiones de aprendizaje de idiomas en inglés para grupos e individuos.

- Proyectos coordinados y desarrollados en colaboración con colegas como ejes transversales.

HABILIDADES DE LAS PERSONAS

- Conocimiento e interés por otras culturas, ampliado a través de viajes a México, Costa Rica durante el Seminario de Girl Scouts, Estados Unidos y Colombia.
- Experiencia en el manejo de situaciones difíciles.
- Participé en la organización de diferentes actividades a lo largo del año con los colegas del Departamento de Inglés, como la Semana de Inglés, la Celebración del Día de Acción de Gracias y la Construcción del Laboratorio de Idiomas, y la Construcción y Remodelación de nuestro plantel. Además, organicé con otros coordinadores reuniones informativas con compañeros sobre la realidad y problemática del colegio.
- Alto nivel de responsabilidad con los compromisos académicos.

HABILIDADES COMPUTACIONALES

- Fuertes habilidades informáticas principalmente con Microsoft Office Word 2011, Microsoft Office Excel 20011, Microsoft Office Publisher 20011, Microsoft Office Power Point 2011 e Internet Explorer. Programación C++, Inteligencia Artificial aplicada al ámbito educativo. Además, conocimiento y uso de diferentes plataformas educativas como: Microsoft Teams, Edmodo, Google Classroom, Jamboard, Moodle, Edpuzzle entre otras.
- Excelentes habilidades con el teclado; capaz de operar de manera eficiente y precisa.
- Experiencia en bases de datos; consultas e informes.

Experiencia laboral

MEDUCA, Cárdenas.

Especialista en inglés como lengua extranjera
2012-2014

Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, Distrito La Chorrera, Panamá Oeste.

Profesor de Inglés Lengua Extranjera
2005-presente

Inglés para la vida: Programa Extracurricular

Profesor de Inglés Lengua Extranjera
2008-2009

Universidad Tecnológica de Panamá, Área Base Howard, Panamá.

Profesor de Inglés Lengua Extranjera
2,007

Instituto Nacional de Formación y Capacitación Profesional para el Desarrollo Humano. (INADEH). Distrito de La Chorrera, Panamá Oeste.
Profesor de Inglés Lengua Extranjera
Verano 2007

Referencias

- 1- Supervisora Rosa Mena (Panamá Oeste) Celular 66694964
- 2- Supervisora Luz Ramos (Panamá) Celular 66361690
- 3- Profesor Alexander Ríos (Profesor de Inglés) Celular 61019704

[RETURN TO MENU](#) | [SITE MAP](#) | [HELP](#)

300587145 Mitzy M. Marin
Aug 25, 2011 09:52 am

Academic Transcript

This is not an official transcript. Courses which are in progress may also be included on this transcript.

Institution Credit Transcript Totals

Transcript Data							
STUDENT INFORMATION							
Birth Date:	06-OCT						
Student Type:	Continuing - Matriculated						
Curriculum Information							
Current Program:							
Master of Education							
Program:	M.Ed._International Teaching						
Major:	International Teaching						

***Transcript type:WEBV Web View Transcript in Portal is NOT Official ***

INSTITUTION CREDIT -Top-

Fall 2008

Major:			Non-Matriculated					
Subject	Course	Level	Title	Grade	Credit Hours	Quality Points	R	
EDUC	991	GR	Philosphy of Eductn &TchngPrct	A	1.000	4.00		

Term Totals (Graduate)

	Attempt Hours	Passed Hours	Earned Hours	GPA Hours	Quality Points	GPA
Current Term:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
Cumulative:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00

Unofficial Transcript

Spring 2009

Major:			International Teaching					
Subject	Course	Level	Title	Grade	Credit Hours	Quality Points	R	
EDUC	998	GR	Language Developmnt & Commnctn	A	1.000	4.00		
EDUC	999	GR	Research and Evaluation	B+	1.000	3.30		

Term Totals (Graduate)

	Attempt Hours	Passed Hours	Earned Hours	GPA Hours	Quality Points	GPA
Current Term:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
Cumulative:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00

Unofficial Transcript

Summer 2009

Major:			International Teaching						
Subject	Course	Level	Title	Grade	Credit Hours	Quality Points	R		
TESL	913	GR	Currt Issues Scnd Lang Acqstn	A	1.000	4.00			
Term Totals (Graduate)									
			Attempt Hours	Passed Hours	Earned Hours	GPA Hours	Quality Points	GPA	
Current Term:			1.000	1.000	1.000	1.000	4.00	4.00	
Cumulative:			1.000	1.000	1.000	1.000	4.00	4.00	
Unofficial Transcript									
Fall 2009									
Major:			International Teaching						
Subject	Course	Level	Title	Grade	Credit Hours	Quality Points	R		
TESL	948	GR	Tchg Rdng&Wr Eng Immrsn Clrm	A	1.000	4.00			
Term Totals (Graduate)									
			Attempt Hours	Passed Hours	Earned Hours	GPA Hours	Quality Points	GPA	
Current Term:			1.000	1.000	1.000	1.000	4.00	4.00	
Cumulative:			2.000	2.000	2.000	2.000	8.00	4.00	
Unofficial Transcript									
Spring 2010									
Major:			International Teaching						
Last Academic Standing:			Good Academic Standing						
Subject	Course	Level	Title	Grade	Credit Hours	Quality Points	R		
TESL	901	GR	Lang Strctr: Phntcs & Morphlgy	A	1.000	4.00			
TESL	932	GR	Sheltrd Intructn - ContentArea	A	1.000	4.00			
Term Totals (Graduate)									
			Attempt	Passed	Earned	GPA	Quality	GPA	

			Hours	Hours	Hours	Hours	Points		
Current Term:			2.000	2.000	2.000	2.000	8.00		4.00
Cumulative:			4.000	4.000	4.000	4.000	16.00		4.00
Unofficial Transcript									
Summer 2010									
Major:			International Teaching						
Subject	Course	Level	Title			Grade	Credit Hours	Quality Points	R
TESL	902	GR	LangStructr:Syntx,Smntcs,Prgmt			A	1.000	4.00	
TESL	966	GR	Seminar in Applied Linguistics			A	1.000	4.00	
Term Totals (Graduate)									
			Attempt Hours	Passed Hours	Earned Hours	GPA Hours	Quality Points	GPA	
Current Term:			2.000	2.000	2.000	2.000	8.00	4.00	
Cumulative:			6.000	6.000	6.000	6.000	24.00	4.00	
Unofficial Transcript									
Summer 2011									
Major:			International Teaching						
Subject	Course	Level	Title			Grade	Credit Hours	Quality Points	R
TESL	936	GR	Teachng Second Language Skills			A	1.000	4.00	
Term Totals (Graduate)									
			Attempt Hours	Passed Hours	Earned Hours	GPA Hours	Quality Points	GPA	
Current Term:			0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	
Cumulative:			6.000	6.000	6.000	6.000	24.00	4.00	
Unofficial Transcript									
TRANSCRIPT TOTALS (GRADUATE)									

Framingham State University

*The Board of Trustees, in accordance with the recommendation of the
Faculty and the President, and with the authority conferred by the
Board of Higher Education of the
Commonwealth of Massachusetts,*

hereby awards to

Mitzy M. Marin M.

the Degree of

Master of Education

*in consideration of the satisfactory completion of the
course of study prescribed for that degree*

Given at Framingham in the Commonwealth of Massachusetts

this 31st day of August, 2011

Chair, Board of Trustees

President

Chair of the Board
Massachusetts Department of Higher Education

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
LA FACULTAD DE
Ciencias de la Educación

EN VIRTUD DE LA POTESTAD QUE LE CONFIEREN LA LEY Y EL ESTATUTO UNIVERSITARIO,
HACE CONSTAR QUE

Mitzy M. Marín M.

HA TERMINADO LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS
QUE LE HACEN ACREEDOR AL TÍTULO DE

**Profesora de Educación Media con
Especialización en Inglés**

Y EN CONSECUENCIA, SE LE CONCEDE TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS,
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE

ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, A LOS **veintisiete**
DÍAS DEL MES DE **febrero** DEL AÑO DOS MIL **dos**.

Argentina Fing de Sumar

Secretario General

Diploma 02967

Identificación personal

9-703-594

Aluis Cde. Duarte

Decano

Ballarín

Rector

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
Santiago, 17 DE ABRIL de 2002
Nombre del Dueño del Diploma: MITZY M. MARIN M.
Foto: 215 Registro N°: 4298
Oficial de Registro

UNIVERSIDAD DE PANAMA

LA FACULTAD DE

Humanidades

EN VIRTUD DE LA POTESTAD QUE LE CONFIEREN LA LEY Y EL ESTATUTO UNIVERSITARIO,
HACE CONSTAR QUE

Mitzy M. Marin M.

HA TERMINADO LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS
QUE LE HACEN ACREEDOR AL TITULO DE

Licenciada en Humanidades con Especialización en Inglés

Y EN CONSECUENCIA SE LE CONCEDE TAL GRADO CON TODOS LOS DERECHOS,
HONORES Y PRIVILEGIOS RESPECTIVOS, EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE LE EXPIDE
ESTE DIPLOMA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, A LOS **veintisiete**
DÍAS DEL MES DE **diciembre** DEL AÑO DOS MIL.

Aspirante Frijolera
Secretario General
Diploma **80943**
Identificación Personal **9-703-597**

[Signature]
Decano

Ballarino
Rector

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Regional de Panamá
Panamá, 7 DE MARZO DEL 2001
Nombre del Dueño del Diploma: MITZY M. MARIN M.
Folio 484 Bajo el No. 2325
[Signature]
Oficial de Registro

UNIVERSITY OF PANAMA

THE FACULTY OF

Humanities

BY VIRTUE OF THE POWER GRANTED BY THE LAW AND THE UNIVERSITY STATUTE,
MAKES KNOWN THAT

Mitzy M. Marín M.

HAS CONCLUDED ALL THE STUDIES AND COMPLIED WITH THE REQUISITES
THAT ENTITLE HER TO THE DEGREE OF

Bachelor in Humanities
with Major in English

AND CONSEQUENTLY SAID DEGREE IS GRANTED TO HER WITH ALL THE RESPECTIVE RIGHTS,
HONORS AND PRIVILEGES, IN WITNESS WHEREOF THIS DIPLOMA IS ISSUED

IN THE CITY OF PANAMA ON THE twenty-seven DAYS
OF THE MONTH OF December OF THE YEAR TWO THOUSANDS.

Agustina Guigó Torres
Secretario General
General Secretary

[Signature]
Decano
Dean

[Signature]
Rector
Rector

Diploma # 80943
Personal Identification # 9-703-597

Translated by
Professor Joaquín A. Carrasco C.
Authorized Public Translator
License No. 16 of October 22, 1998

[Signature]
This document was translated and signed
on November 21st, 2008

REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTO DE =
REGISTROS Y AUTENTICACIONES.=====

EN LA CIUDAD DE PANAMA, A LOS 7 DIAS DEL MES DE MARZO DE 1996, COMPARECIO A ESTE
DESPACHO **MITZY M. MARIN M.**, CON EL OBJETO DE INSCRIBIR EL DIPLOMA DE MAESTRO
DE ENSEÑANZA PRIMARIA, QUE LE FUERA OTORGADO POR LA ESCUELA NORMAL JUAN DEMOSTE-
NES AROSEMENA, CUYOS PADRES SON FLORENTINO MARIN T. Y LUZ MARIA MONTEREY, NACI-
DO EN SANTIAGO PROVINCIA DE VERAGUAS, EL DIA 6 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DE ===
1977, CEDULA NUMERO 9-703-597.=====

ESTE DIPLOMA ESTA REGISTRADO BAJO EL NUMERO **434335** CUYO TEXTO SE COPIA A CONTI-
NUACION:=====

REPUBLICA DE PANAMA. EL MINISTERIO DE EDUCACION CONFIERE A: **MITZI M. MARIN =**
M., EL TITULO DE **MAESTRO DE ENSEÑANZA PRIMARIA**, POR HABER CUMPLIDO SATISFATORIA-
MENTE CON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTES EN LA **ESCUELA NOR-**
MAL JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
EN TESTIMONIO DE LO CUAL SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA FIRMADO POR EL DIRECTOR =
DEL COLEGIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Y REFRENDADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
EL DIA VEINTINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.=====

(FDO.) ATILIA A. DE FLORES, DIRECTORA.=====

(FDO.) PABLO ANTONIO THALASSINOS, MINISTRO DE EDUCACION.=====

ESTE DIPLOMA LLEVA EL NUMERO 1854.=====

(FDO.) MARIA E. RUIZ, OFICIAL DE REGISTRO.=====

DADA EN LA CIUDAD DE PANAMA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y SIETE.=====

CUALQUIER ALTERACION EN EL CONTENIDO, INVALIDA ESTA CERTIFICACION.=====

Maribel Chan
MARIBEL CHAN PEREZ
SECRETARIA GENERAL

SecG/cefc.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través
de su Facultad de Lenguas extiende la presente

CONSTANCIA

A nombre de

MITZY MARÍN MONTERREY

Por la impartición de la

Ponencia "Incorporación de las TICS en el proceso de enseñanza del idioma inglés"

Realizada el día

28 de junio de 2021.

Dentro del evento académico

Coloquio Internacional 2021 "Enseñanza y Aprendizaje en Entornos Virtuales: Retos, Experiencias, Buenas Prácticas e Inclusión"

Modalidad educativa

En línea.

"PENSAR BIEN, PARA VIVIR MEJOR"

H. Puebla de Zaragoza a 28 de julio de 2021.

Dr. Celso Pérez Carranza
Director

Dr. Diphelys Rivera Cuayahuatl
Secretario Académico

599J2B599666E800E886666

INSTITUTE FOR TRAINING AND DEVELOPMENT

is proud to present this

Certificate

to

Mitzy Marin Monterrey

for having successfully completed the ITD program

“The Study of the United States Institute for Secondary School Educators”

June 17 - July 30, 2011

Sponsored by the United States Department of State
Bureau of Educational and Cultural Affairs

Bruce Laurie, Ph.D.
Educational Director
Professor, University of Massachusetts

Julie Hooks Davis, M.A.
Project Manager
Executive Director, ITD

LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
Y LA UNIDAD DE IDIOMAS

Confiere a:

Mitzy Marin

Este Certificado por haber participado como facilitador en el
V Congreso Nacional de Docentes de Inglés,
"Success Through Planning"

Realizado del 6 al 10 de junio del 2011
Panamá, Ciudad de Panamá

Unidad de Idiomas

DIRECCION NACIONAL DE FORMACION Y
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Unidad de Idiomas

Confiere a:

MITZI MARIN

9-703-597

Certificado de participación en el

V Congreso Nacional de Docentes de Ingles:
"Success Through Planning"

Realizado del 6 al 10 de Junio de 2011
en el *Hotel Plaza Paitilla Inn* con una duración de 40 horas

Aval No. 254 D.N.F.P.P. del 2011

Unidad de Idiomas

2011 / 82 / 7532

Dirección Nacional de Formación y
Perfeccionamiento Profesional

*United States Department of State
Bureau of Educational and Cultural Affairs*

presents this certificate to

Mitzy Mariley Marin Monterrey

for participation in the

*Study of the United States Institute for
Secondary Educators*

*Institute for Training and Development
June 17 – July 30, 2011*

Alina L. Romanowski

*July 19, 2011
Washington, DC*

*Alina Romanowski
Deputy Assistant Secretary for
Academic Programs*

DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa

Confiere a:

Mitzy M. Marín M

9-703-597

Certificado de participación en el

Seminario: Integración Pedagógica y Currículo Basado
en Competencias para Docentes

Realizado del 30 de enero al 3 de febrero de 2012
con una duración de 40 horas

en la sede: Esc. Sec. Pedro Pablo Sánchez

Aval No. 001 D.N.F.P.P. de 2012

Dirección Nacional de Currículo y Tecnología
Educativa

Dirección Nacional de Formación y
Perfeccionamiento Profesional

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa

Confiere a:

Mitzy M. Marín M.

9-703-597

Certificado de participación en el

Seminario: **Evaluación de los Aprendizajes para docentes**

Realizado del 6 al 10 de febrero de 2012

con una duración de 40 horas

en la sede: **Colegio Pedro Pablo Sánchez**

Aval No. 002 D.N.F.P.P. de 2012

Dirección Nacional de Currículo
y Tecnología Educativa

Dirección Nacional de Formación y
Perfeccionamiento Profesional

Registro de Responsabilidades de Investigación

Título del Protocolo: "Análisis del impacto de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024"

Investigador Principal: Jheral Rodríguez

Nombre	Cédula	Fecha de Inicio	Función en el estudio	Iniciales	Firma	Fecha de Finalización
Jheral Rodríguez	9-769-1205	Abril	Investigador Principal	J. R.	Jheral Rodríguez G	Agosto
Mitzy M. Marín M.	9-703-597	Abril	Adulto coordinador	M. M.		Agosto

NOTA: Las iniciales deben ser escritas a puño y letra del colaborador.

RE: Protocolo de proyecto Huella de Carbono

Coordinación en Regulación de Investigación para Salud
<regulaips@minsa.gob.pa>

Vie 03/01/2024 10:45 AM

Para: Mitzy Mariley Marin Monterrey <mitzymarin@hotmail.com>

Buenos días, Mitzy Mariley Marin Monterrey

Hemos recibido su solicitud referente al protocolo de investigación **"ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA RECOLECCIÓN DE PAPEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ Y SU CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO, EN EL 2024"**.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 84 de 14 de mayo de 2019 *"Que regula y promueve la investigación para la salud y establece su rectoría y gobernanza, y dicta otras disposiciones"*, en el Capítulo II, Artículo 4, numeral 5, se define Investigación para la salud como la *"Generación de un nuevo conocimiento acerca de la salud utilizando el método científico, con el propósito primario de determinar y mejorar las repercusiones de las políticas, programas e intervenciones que se originan dentro y fuera del sector de la salud, y de contribuir al logro del nivel más alto posible de salud y bienestar de la población, incluyendo las investigaciones biomédicas, clínicas, de salud pública y de salud ambiental, las ciencias sociales y de la conducta y el estudio de sus relaciones con factores sociales, económicos, políticos, jurídicos e históricos"*.

Luego de revisar la documentación presentada, determinamos que su investigación es investigación para la salud por lo que **aplica su inclusión en el Registro Nacional de Protocolos de Investigación para la Salud del Ministerio de Salud.**

Le estaremos enviando en otra comunicación la guía de Información General para Someter un Protocolo.

Atentamente,

Unidad de Regulación de Investigación para Salud
Dirección General de Salud Pública
Ministerio de Salud
República de Panamá
Tel.: 512-9479

De: Mitzy Mariley Marin Monterrey <mitzymarin@hotmail.com>

Enviado: jueves, 29 de febrero de 2024 4:06 p. m.

Para: Coordinación en Regulación de Investigación para Salud
<regulaips@minsa.gob.pa>

Asunto: Protocolo de proyecto Huella de Carbono

Estimada Unidad de Regulación de Investigación del
MINSA,

Por medio del presente correo, me dirijo a ustedes para realizar una consulta sobre el registro del proyecto de

investigación **"ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA RECOLECCIÓN DE PAPEL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PEDRO PABLO SÁNCHEZ Y SU CONTRIBUCIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO, EN EL 2024"** que involucra seres humanos.

El proyecto se centra en generar conciencia sobre la importancia de implementar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono a través de la recolección de papel en la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez y deseamos saber si, de acuerdo a las regulaciones vigentes, es obligatorio registrarlo en la base de datos de Registro de Estudios en Salud (RESEGIS).

Agradecemos que nos aclaren si el registro en RESEGIS aplica a este tipo de proyectos de investigación y, en caso afirmativo, nos indiquen los siguientes pasos a seguir. Adjuntamos para ustedes el protocolo de investigación del proyecto para su revisión.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

Mitzy Marín

Adulto Coordinador de Huella de Carbono

Ministerio de salud - Proyecto registrado en plataforma RESEGIS

Recibidos

RESEGIS 10:14 a. m.
para mí ▾

Sr. Jheral Madiel Rodríguez Gaitán

Hemos recibido su solicitud referente al protocolo de investigación:
Análisis del impacto de la recolección de papel en la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez y su contribución a la reducción de la huella de carbono, en el 2024

Su protocolo ha sido incluido en el registro de protocolos de investigación para la salud. **Registro número 3391**

Para acceder al Registro de Protocolos de Investigación para la Salud por favor ingrese a la plataforma en la siguiente dirección:

<https://sisvigplus.minsa.gob.pa/resegis/>

Agradecemos continúe informándonos a través de la plataforma web RESEGIS de los avances de esta investigación tanto en lo

